

- The basic systematic error of measurements, no more ± 1 nT.
- Long-term instability zero - item in magnetic observatory conditions 0,25 nT/months.
- Range of working temperatures from a minus 30 up to + 40°C .
- Temperature factor everyone of variometers, no more $\pm 0,5$ nT/°C.
- Capacity of non-volatile memory of the data, not less 16 Mb.
- Voltage from a source of a constant current 12 ± 3 V.
- Consumed capacity, no more 5 W.
- Term of independent work of the device in UT mode with a 60 s cycle of measurement, not less ... 180 days.

Offered IZMIRAN today the technical decisions on equipment the MO modern DMVS and new intellectual devices (with system of remote control by process of measurements and transfer of the information), will allow considerably to automate process of measurement, to simplify reception of the demanded scientific data and will allow essentially to reduce expenses by construction of special pavilions, and also to reduce number of the personnel, serving them, that will result in economy of means.

Literature

1. High stable 3-component quartz magnetic variation station «Quartz-3EM». Prospect of IZMIRAN. Troitsk, 2004.
2. Burtsev Yu. A., Papitashvili V.O., Belov B.A., Lyubimov V.V. High stable 3-component digital quartz magnetic variometer system "Quartz-3D" // Workshop on geomagnetic observatories data acquisition and processing. Japan, 2004.
3. Liu ChangFa, Zang Ping, Liu Chujie, Wangjuyi and Zhang Weix. Geomagnetic digital recording system and observation at Beijing geomagnetic observatory center of China // Workshop on geomagnetic observatories data acquisition and processing. Paris, 1992.

ИСТОРИЯ МАГНИТНОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ В ИЗМИРАН: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, ...БУДУЩЕЕ???

Бурцев Ю.А., Головков В.П., Кузнецов В.Д., Любимов В.В.

Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В.Пушкова РАН, Троицк
lyubimov@izmiran.ru

Вся история института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн (**ИЗМИРАН**) на протяжении многих лет была связана с созданием различных магнитометрических приборов и устройств для измерения постоянных и переменных магнитных полей. В ИЗМИРАН были разработаны и изготовлены серии цифровых магнитовариационных станций на основе кварцевых датчиков, трехкомпонентные феррозондовые магнитометры, а также другие модульные и компонентные магнитометры, предназначенные для проведения работ на обсерваториях, в полевых условиях, на море и в космосе. На территории России расположено четыре геомагнитных обсерваторий института. Это – Красная Пахра, Воейково (*одна из старейших в мире*), Красное озеро, Калининград. Сведения о среднегодовых значениях геомагнитного поля в этих обсерваториях наряду с данными свыше 20 других обсерваторий и 130 пунктов повторных наблюдений, позволяют раз в 5 лет строить карты изменений геомагнитного поля на территории России, которые широко используются в народном хозяйстве и в военном деле для магнитной картографии.

Период становления института в середине 50-х гг. прошлого столетия совпал с периодом обновления технических средств и методов исследования геомагнитного поля

(ГМП) во всем мире. В ИЗМИРАН этот процесс был представлен следующими направлениями деятельности: совершенствованием классических методов абсолютных измерений ГМП, совершенствованием вариационных приборов для магнитных обсерваторий (МО) в направлении увеличения их стабильности, созданием автономных станций для труднодоступных регионов с дистанционной визуализацией показаний, созданием средств измерения модуля и компонент поля с подвижных платформ (*корабль, самолет, ракета, спутник*), созданием метрологических средств поверки и определения параметров магнитометрических приборов. Создание магнитометров для измерения величины и направления поля в движении составило одну из основных работ института, в связи с задачами оснащения немагнитной шхуны «Заря» и создании приборов для измерения ГМП с ИСЗ и в дальнем космическом пространстве вблизи Луны, Венеры и Марса.

После окончания войны стали известны магнитометры, действие которых основано на разных эффектах, сопровождающих намагничивание ферромагнитного сердечника из материала с высокой магнитной проницаемостью одновременно переменным и постоянным магнитными полями. Они нашли применение в работах по размагничиванию кораблей и при поиске подводных лодок с самолетов. В ИЗМИРАН работа по созданию феррозондовых магнитометров (ФМ) была начата с исследования физики работы феррозондовых датчиков. Детальные исследования процессов в высокопроницаемом сердечнике, при одновременном его намагничивании переменным и постоянным полем, привели к заключению, что высокая стабильность при высокой чувствительности могут быть достигнуты при использовании датчиков типа второй гармоники. Приборы для измерения компонент магнитного поля с датчиками такого типа для немагнитной шхуны "Заря" были изготовлены в магнитной лаборатории института уже в 1956 г. При помощи этих приборов в течение более 40 лет проводились исследования компонент и модуля геомагнитного поля с немагнитной шхуны «Заря». За это время проведено изучение аномального геомагнитного поля вдоль маршрутов «Зари» в мировом океане. Измерения компонент и модуля поля над поверхностью суши и океана проводились со специально оборудованного самолета.

Описанный впервые *Паккардом* и *Варианом* абсолютный метод измерения ГМП основан на измерении частоты свободной прецессии суммарного магнитного момента ансамбля протонов в ГМП. Перспективность этого метода для геомагнитных исследований была очевидна, и им начали заниматься в институте и в ряде других организаций страны. Первый опытный образец протонного магнитометра (ПМ) под названием МПМ-1 был создан в ИЗМИРАН для установки на третьем ИСЗ, магнитометр МПМ-2 гетеродинного типа был установлен на шхуне "Заря". Для оснащения МО Советского Союза был разработан протонный магнитометр ПМ-1. На основе достижений современной полупроводниковой техники сотрудникам института удалось создать конструкцию малогабаритного протонного магнитометра ПМ-5, который был выпущен малой серией в 21 экземпляр в 1960-1961 гг.

В 1958 г. магнитологи ИЗМИРАН впервые в мире выполнили магнитные измерения с ИСЗ. Мировая магнитная съемка с ИСЗ начата в 1964 г. со спутника «Космос-49», оснащенного ПМ. Абсолютные значения модуля поля, измеренные на 75% поверхности Земли в то время, были использованы учеными разных стран для проверки и уточнения аналитических моделей геомагнитного поля тех эпох. Данные съемки принесли первые сведения о простирающихся до высот полета ИСЗ магнитных аномалий, источники которых локализуются в земной коре. Это положило начало новому методу в глобальной геофизике.

Во многом история ИЗМИРАН – это история исследования магнитных бурь и суббурь на поверхности Земли, в околоземном и межпланетном пространстве. Вначале с помощью сети наземных станций Советского Союза (30-40-е годы), затем с широким использованием магнитных измерений на ИСЗ и автоматических межпланетных станциях. В последние десятилетия прошлого века (80-90-е годы) большую роль приобрели исследования на полигонах в Арктике и Антарктике, оборудованных цифровыми магнитовариационными станциями, разработанными в ИЗМИРАН. Итогом этих работ явилось изучение общих закономерностей и особенностей магнитных бурь нескольких в период нескольких циклов солнечной активности, разработка детальной классификации магнитных возмущений,

исследование магнитосферно-ионосферных токов и межпланетных, ответственных за магнитные бури, МГД-возмущений, а также проведение их увязки с комплексом электромагнитных явлений в магнитосфере Земли, обнаружение связи магнитных возмущений со структурой межпланетного магнитного поля.

В 1958 г. в литературе появилось описание магнитометра, основанного на принципе оптической накачки и магнитного резонанса, получившего название – *квантовый магнитометр (КМ)*. КМ имеет преимущество перед ПМ из-за существенно меньшего энергопотребления на одно измерение, обладает более выгодным соотношением *сигнал/шум*, менее чувствителен к неоднородности поля, хотя уступает первому по точности. В 1967 г. в магнитной лаборатории института была разработана и создана конструкция и оптика двухкамерного датчика для КМ и выпущен первый квантовый магнитометр КЦМ-1, который был использован на ИСЗ "Космос-321. КЦМ-1 явился прототипом для созданных позднее в период с 1968 по 1985 гг. совместно с СКБ ФП целого ряда магнитометров для различных геофизических и прикладных задач, в том числе *для измерения на море*: БТМ, КМ-2, КМ-2М, КМ-2У, КМ-3, КМ-5, КМ-10; *для наземных измерений*: КМ-7, КМ-8; *для спутниковых измерений*: КМ-6.

Достижение высокой чувствительности КМ открыло возможность создания градиентометра с малой базой (порядка 5—6 см) для проведения измерений в несколько необычной области науки — *биомагнетизме*. Прибор был запатентован в ряде зарубежных стран. В 80-х гг. в институте совместно с биологами и медиками велись работы по измерению магнитных полей человека с использованием такого градиентометра на датчиках с оптической накачкой.

ГМП характеризуется величиной и направлением, модуль которого, измеряемый при помощи абсолютных приборов с высокой точностью, является не потенциальной функцией. Аналитические модели ГМП, построенные только по данным измерений модуля поля, плохо представляют ГМП, особенно в низких широтах. ФМ позволяют непосредственно измерять компоненты поля, если известна ориентация космического аппарата (*КА*) на малых высотах, при этом точность знания ориентации КА должна быть 10...20 угловых секунд для измерения компонент поля с точностью порядка 5...10 нТл. Для измерения поля с ИСЗ с точностью ориентации около 1 углового градуса был создан в 1982 г. трехкомпонентный магнитометр АМИ. В 1985-1987 гг. был разработан высокоточный трехкомпонентный феррозондовый магнитометр ФМ-2 с цифровой индикацией результатов измерений. Датчики магнитометра и весь блок электроники выполнены с применением новейших материалов и техники.

Дальнейшее совершенствование ФМ, ПМ и КМ потребовало создания измерительных средств высокой точности, аттестованных органами Госстандарта. Эта проблема была успешно решена в ИЗМИРАН совместно с СКБ ФП АН в 1982 г., когда были успешно завершены работы по созданию на территории института меры магнитной индукции (*ММИ*). Вся система создаваемых в ММИ и компенсируемых магнитных полей контролировалась при помощи КМ, а сверка и аттестация приборов проводилась при помощи эталонного ПМ.

Работы по созданию кварцевых магнитометров в ИЗМИРАН были начаты в 1948 г., когда была разработана первая конструкция полевого *Z-магнитометра* и универсальной крутильной кварцевой рамки. Основной вклад в развитие кварцевой магнитометрии внес **В.Н.Бобров**. Ему принадлежат самые удачные технические решения, защищенные более чем **30** авторскими свидетельствами, сделавшие кварцевый магнитный вариометр непревзойденным по основным метрологическим параметрам, необходимым для МО.

До шестидесятых годов прошлого столетия на МО нашей страны для регистрации вариаций магнитного поля Земли использовались вариационные приборы иностранного производства. Для регистрации вариаций вертикальной составляющей применялись – **магнитные весы** Эдельмана, Лакура, Шульца, Эшенгагена, Тепфера, для регистрации горизонтальной составляющей – ***H-вариометры*** тех же авторов, представляющие собой постоянный магнит с зеркалом, подвешенный на одной кварцевой нити (*унифиляре*) или двух нитях (*бифиляре*). Точность этих приборов была очень низка из-за влияния температуры, влажности и других факторов.

Уже более сорока лет на территории России, стран СНГ и бывших стран Варшавского договора для регистрации вариаций геомагнитного поля успешно используются кварцевые вариометры системы **В.Н.Боброва**. Эти вариометры легко вытеснили устаревшие зарубежные аналоги, так как измерительная часть приборов была выполнена целиком из кварца, температурный коэффициент линейного расширения которого составляет $1 \cdot 10^{-7}$, а температурный коэффициент магнитного момента магнитов, используемых для компенсации постоянной части измеряемого поля составляет $1 \cdot 10^{-6}$. Благодаря этому метрологические характеристики приборов обладают высокой стабильностью.

На основе универсального магниточувствительного элемента (**МЧЭ**) было создано около 10 тысяч кварцевых геомагнитных приборов для всей сети МО СССР, стран СЭВ и ряда капиталистических стран. С помощью СКБ ФП созданы полевые магнитовариационные станции (**МВС**), которые нашли широкое применение в геофизических исследованиях во всех частях земного шара, включая Арктику и Антарктику, где были использованы в период с 1976 по 1989 гг. одновременно от 5 до 12 автономных МВС «*Пингвин*». На основе астатического МЧЭ был разработан целый ряд новых геофизических приборов: астатический магнитометр, астатический гальванометр, гравиметр, наклономер, микробарограф и другие. Отличительной особенностью этих приборов является простота конструкции, малые габариты, высокая стабильность, малая зависимость от температуры, возможность дистанционного управления чувствительностью прибора и его амплитудно-частотными характеристиками путем воздействия на МЧЭ током обратной связи.

На большинстве обсерваторий России вариометры **В.Н.Боброва** еще используются в качестве контрольных приборов, - неприхотливых и безотказных в работе. Однако аналоговая форма регистрации вариаций на фотобумагу ограничивает возможности оперативного сбора, обработки и передачи информации о состоянии магнитного поля Земли. В результате в начале 80-х годов появились разработки цифровых вариационных станций, в которых в качестве чувствительных элементов использовались кварцевые датчики с фотоэлектрическими преобразователями.

В связи с обсуждаемыми в настоящее время научными проектами (*Международный геофизический год*, *Международный гелиофизический год*, *Международный полярный год* и *Электронный геофизический год*) перед ИЗМИРАН стоит проблема реорганизации системы собственных геомагнитных обсерваторий и обсерваторий России. Устаревшее оборудование, графическая аналоговая запись, отсутствие телеметрии делают невозможным сравнение результатов измерений, включение российских МО в мировую сеть и лишают научную общественность практической возможности научного анализа геомагнитных данных во всем российском долготном секторе. В плане подготовки и реализации указанных проектов ИЗМИРАН предпринимает определенные усилия прежде всего по модернизации сети российских МО.

ИЗМИРАН является единственной организацией в России, разрабатывающей и изготавливающей высокоточную аппаратуру для регистрации и исследования геомагнитных вариаций. Этой аппаратурой оснащены все отечественные МО. Разработанные в ИЗМИРАН магнитометры и МВС защищены более чем 50 авторскими свидетельствами РФ и патентами, в том числе и международными. Наличие квалифицированных специалистов и имеющийся опыт, позволяет проводить дальнейшее совершенствование современных кварцевых МВС, являющихся основой МО, которые, как показал большой опыт их эксплуатации на ряде обсерваторий России и за рубежом, успешно используются в международных программах, включая INTERMAGNET.

Создание современных магнитометрических приборов для научных исследований является сложной научно-технической задачей и для ее решения необходимо проведение ряда дополнительных исследований, разработка нового или приобретение необходимого современного отечественного и зарубежного оборудования и приборов, а также создание необходимого метрологического обеспечения работ на территории ИЗМИРАН. Для решения этой задачи в институте в настоящее время ведутся работы по реанимации метрологической базы и обеспечению условий проверки ранее и вновь выпускаемой уникальной научной магнитометрической аппаратуры.

Объединение усилий специалистов в создании магнитометрической аппаратуры нового поколения, новых способов и методов ее аттестации и поверки, создании оригинального программного продукта, в решении проблемы модернизации сети МО на территории РФ и организации единой системы сбора и обработки данных, совместимой с аналогичными системами мировой сети обсерваторий, позволит наилучшим образом помочь решению фундаментальных и прикладных задач в области земного магнетизма, солнечно-земной физики, а также для мониторинга в рамках программы "Космическая погода" и других прикладных задач. Вновь создаваемая в институте научная аппаратура является реальной реализацией его инновационной деятельности, выполненной на уровне мировых стандартов для обеспечения работ по различным международным проектам и демонстрации на специализированных выставках.

На базе вновь разрабатываемой магнитометрической аппаратуры различного типа для МО реализуется *новая концепция построения аппаратуры* такого класса, выраженная в «интеллектуализации» датчиков приборов, в максимальном приближении средств контроля и обработки получаемой информации к собственно измерительно-преобразовательной части приборов, улучшению эргономики и дизайна. Такой подход позволит реализовать идеи максимальной автоматизации измерений в МО и созданию автономных саморегулирующихся приборов, позволяющих максимально упростить труд оператора и значительно уменьшить количество обслуживающего персонала и использования необходимых для проведения исследований обсерваторских и специальных помещений.

Созданные в институте в 90-х гг. цифровые МВС (*ЦМВС*) серии «Кварц» обладают высокой стабильностью метрологических параметров, прежде всего стабильностью нуля, что очень важно для МО, тем более для автономных вариационных станций. Высокая стабильность нуля достигается благодаря тому, что в схеме фотоэлектрического преобразователя участвует фиксированное зеркало кварцевого МЧЭ. Для этого была выполнена разработка специального оптического преобразователя угла в электрический сигнал, исключающего механическое смещение фотоэлектрического преобразователя относительно кварцевого МЧЭ. Разработка и применение специальной оптической системы фотоэлектрического преобразователя угловых смещений в конструкции МВС, позволили максимально реализовать все достоинства кварцевого МЧЭ. В результате работ выпущена малая серия ЦМВС в количестве около 40 приборов под названием «Кварц-ЗЕМ», которые нашли широкое применение как в России, так и за рубежом (см. *фото*). Так, например, зона полярных сияний целиком перекрыта этими станциями от мыса Уэлен на крайнем востоке до обсерватории «Соданкюля» в Финляндии. В Антарктиде успешно работают 7 станций, из них две на китайских обсерваториях «Зон Шан» и «Грейт Вол», две станции на обсерватории

«Мирный», одна – на обсерватории «Новолазаревская» и две станции на обсерватории «Восток».

Приборы «Кварц-3Е» прошли презентацию и метрологическую проверку в Венгрии (1990 г.), в КНР и Финляндии (1991 г.) и презентацию во Франции (1992 г.). В настоящее время Центральная МО «Пекин» включена в международную программу ИНТЕРМАГНЕТ, МО «Иркутск» оснащенная таким же прибором «Кварц-3Е» также является участником проекта ИНТЕРМАГНЕТ. Все вариометры ЦМВС серии «Кварц-3Е», изготовленные в ИЗМИРАН для конкретных МО, обладают очень важным достоинством - малой зависимостью результатов измерений от наклонов постаментов.

В настоящее время в институте ведутся работы по созданию ЦМВС нового поколения на базе уже созданной, апробированной и хорошо зарекомендовавшей себя в работе ЦМВС серии «Кварц-3». Новый вариант ЦМВС под названием «Кварц-4» предназначен для

непрерывного измерения и регистрации в цифровом виде вариаций составляющих вектора ГМП на сети российских МО, а также в условиях необслуживаемых или редко обслуживаемых пунктов наблюдений. Отличительной особенностью ЦМВС «Кварц-4» является то, что она является высокостабильным, интеллектуальным и компьютеризованным прибором нового поколения с широкими возможностями программной установки и

изменения различных параметров схемы, возможностью цифровой обработки и фильтрации данных в процессе проведения измерений, возможностью интеграции в международную систему сбора данных ИНТЕРМАГНЕТ.

Вновь создаваемые в институте магнитометрические приборы на основе кварцевых, феррозондовых, протонных измерительных преобразователей нового поколения с использованием современной техники и технологий могут найти достаточно широкие области применения и использования в различных областях фундаментальной и прикладной науки и техники.

С начала 90-х гг. прошлого века по настоящее время сотрудниками ИЗМИРАН создано более 30 типов различных магнитометрических приборов, включающих в себя: ПМ и ФМ, кварцевые МВС, магнитометры переменного поля и другие приборы, предназначенные для проведения научно-исследовательских работ в области геофизики, медицины, магнитобиологии, для проведения электромагнитного мониторинга окружающей среды. Приборы использовались как в условиях МО, так и для проведения полевых геофизических работ. Особый класс диагностических магнитометров (*ДМ*), – *индикаторы магнитной бури*, впервые созданный для работы в условиях помещения, с успехом используется вот уже на протяжении многих лет в некоторых клиниках и медицинских учреждениях Москвы и других городов. Создано оригинальное программное обеспечение, позволяющее проводить работы в условиях города в локальных и гипогеомагнитных помещениях с повышенным уровнем искусственных электромагнитных шумов и помех.

Анализ научных публикаций последних лет, посвященных исследованию биологического действия электромагнитных полей (*ЭМП*) на органы и системы живого организма, показывает о наличии чувствительности к воздействиям ЭМП практически всех его основных физиологических систем. С появлением в начале 90-х гг. современных инструментов, позволяющих с высокой точностью контролировать процесс создания и параметры ЭМП при медико-биологических исследованиях и электромагнитном мониторинге (*ЭММ*) окружающей среды в помещениях, появилась реальная возможность систематизации проводимых работ, решения вопросов электромагнитной совместимости результатов исследований, их воспроизводимости и нормирования действия ЭМП на человека. Развитие современной бытовой техники и средств связи, когда реальное место проведения исследований может подвергаться влиянию нескольких различных типов источников ЭМП и излучений, ставит вопросы создания универсальных средств их обнаружения и инструментального контроля, позволяющих фиксировать спектральные характеристики ЭМП и его пространственный градиент в месте проведения эксперимента. На протяжении последних лет в ИЗМИРАН в этом направлении постоянно ведутся работы по созданию уникальных научных приборов, которые наряду с заданными специальными техническими параметрами должны обладать такими необходимыми характеристиками, как: *удобством применения в полевых и лабораторных условиях, надежностью, простотой в обращении и низкой стоимостью*. Активным толчком к разработке анализаторов спектра ЭМП послужили не только бурное развитие и внедрение компьютерной и офисной техники на рабочих местах, но и проводимые в институте научные исследования о влиянии естественных магнитных полей (*МП*) на организм человека. В период с 1990 г по настоящее время в институте создано несколько моделей новых приборов, позволяющих проводить измерение постоянных и переменных МП, осуществлять спектральный анализ и изучать их пространственные характеристики. В их число входят переносные магнитометры серии «*MAGIC*» и интеллектуальные магнитометры серии «*IMPEDANCE*».

Традиционным направлением в институте остается создание различных типов ДМ для проведения ЭММ и экологических исследований, в том числе для изучения естественных ЭМП. Так, в последние годы ведется разработка новых моделей *индикаторов магнитной бури (ИМБ)* и *регистраторов магнитной активности (РМА)* на базе цифровых систем сбора и накопления информации типа «*IDL*», позволяющих кроме магнитометрических подключать и другие датчики физических полей. Создан ряд новых ФМ

и ПМ для измерения и изучения градиента МП в пространстве и в различных средах. Приборы позволяют проводить измерение градиента МП как в статическом положении «измерительной базы», так и при ее перемещении в пространстве. При этом измерительная база может быть фиксированной («жесткой») или переменной длины.

Началом активного проведения исследовательских работ по изучению *биотропного* влияния естественных и искусственных электромагнитных полей на человека послужило создание опытного образца РМА IDL-04. Прибор предназначен для работы в помещениях любого типа и размера, с марта 1996 года используется для проведения мониторинговых работ и регистрации магнитных бурь в условиях города Москвы в Центральной клинической больнице №3 МПС. С его помощью организована непрерывная служба слежения за окружающей электромагнитной обстановкой в реальном масштабе времени, что позволяет

иметь постоянно данные о текущей возмущенности МП и своевременно проводить терапию магнитозависимых больных при начале магнитной бури. Созданный пакет оригинальных компьютерных программ, позволяет производить цифровую фильтрацию получаемых данных в условиях, где уровень техногенных помех в несколько раз превышает уровень реального сигнала. Использование РМА позволило в клинике на основе персонального компьютера создать собственный банк данных по мониторингу окружающей среды и регистрируемым магнитным бурям в условиях города, который постоянно пополняется новыми данными. ***Слежение за окружающей электромагнитной обстановкой в реальном времени помогает практической медицине в оказании своевременной помощи людям, подверженным повышенной чувствительности к изменениям магнитного поля в период геомагнитосферных возмущений и бурь.***

В последнее время у медиков все больший интерес вызывает проблема здоровья и защиты людей, по роду своей работы или деятельности длительное время находящихся в экранирующих естественные ЭМП герметически закрытых тонко- и толстостенных помещениях (например, в самолетах, в космических аппаратах, в морских судах, в закрытой военной технике, в подземных сооружениях, в метро и т.д.). При этом на организм человека воздействует "гипогеомагнитное поле" (ГГМП), - ***ослабленное ГМП***. С этой проблемой каждый житель большого города сталкивается постоянно. Оказывается, степень отрицательного воздействия, например, МП на живой организм, прямо пропорциональна длительности его пребывания в экранированном помещении и коэффициенту ослабления МП. Длительное воздействие ГГМП на человека приводит к снижению его работоспособности, негативному действию на его здоровье.

Еще в 1990 г. в ИЗМИРАН начались первые попытки по созданию инструментария, способного проводить работы по исследованию МП в локальных помещениях. Был создан целый ряд различных ДМ для визуализации МБ и анализаторов возмущенности МП, которые

прошли апробацию в различных научных экспедициях и исследовательских центрах. Один из созданных приборов МАГИК МФ-03-М вошел в «Перечень средств измерений...», рекомендуемых в «Приложении Г» к ГОСТ Р 51724-2001 как один из инструментов для контроля ГМП. Сотрудниками института постоянно ведутся инициативные работы по созданию на основе современной микропроцессорной техники интеллектуальных магнитометров (*ИМ*) для оценки гипер- и гипوماгнитных полей.

Последние достижения в области интегральной и микропроцессорной техники позволили перейти к созданию нового поколения научно-исследовательской аппаратуры, отличающейся не только улучшенными техническими характеристиками, но и позволяющей получать качественно новую информацию о процессах, происходящих в Земной коре, в воздушной и водной окружающих средах. Новое поколение микропроцессорной измерительно-вычислительной техники существенно расширило функции приборов и заметно улучшило их технические характеристики. В течение последних лет в ИЗМИРАН активно проводились инициативные работы в нескольких направлениях по созданию интеллектуальных переносных малогабаритных приборов на основе современных достижений микропроцессорной техники и на современной элементной базе. Так в начале 2003 г. был разработан опытный образец и на его основе выпущена малая серия переносных ФМ *MAGIC МФ-03-Р*, позволяющих решать большой круг научно-исследовательских задач в области геофизики, медицины и магнитобиологии, использовать их для проведения электромагнитного мониторинга окружающей среды в локальных помещениях и для общеобразовательных целей. ДМ «МАГИК МФ-03-РМ» является новой современной разработкой и усовершенствованием ранее выпускаемых ИЗМИРАН моделей. Эти приборы хорошо зарекомендовали себя в различных условиях применения, в том числе для проведения научных, метрологических, медико-биологических, мониторинговых исследований в различных экспедициях РАН на территории России и за рубежом.

Первая модель носимого феррозондового градиентометра «ГРАДИМАГ GF-01» была разработана в 2002 г. Прибор получился достаточно компактным, состоящим из двух соединяющихся между собой блоков, и позволяет проводить исследования аномалий МП как в движении, так и в статике. Прибор вместе с ДМ «МФ-03-РМ» был представлен в 2003 г. в качестве достижений института в Выставочном центре РАН.

В настоящее время в ИЗМИРАН закончены работы по созданию нового варианта интеллектуального магнитометра-градиентометра под названием «GF-02» на основе феррозондовых датчиков нового типа, созданных на основе измерительных преобразователей поле-частота, и позволяющих увеличить измерительную базу. Создано новое оригинальное программное обеспечение, позволяющее максимально упростить и автоматизировать процесс измерения, процесс вычисления расстояния до исследуемого объекта и визуализацию получаемых результатов.

Вновь создаваемые в институте магнитометрические приборы на основе кварцевых, феррозондовых, протонных измерительных преобразователей нового поколения с использованием современной техники и технологий могут найти достаточно широкое применение в различных областях фундаментальной и прикладной науки и техники, использоваться для специальных и поисковых работ, а также для общеобразовательных целей. Более подробно с основными техническими и эксплуатационными характеристиками выпускаемых в институте в настоящее время магнитометрических приборов можно ознакомиться в прилагаемой литературе и на сайте: <http://www.pribory-magic.narod.ru>.

HISTORY OF MAGNETIC INSTRUMENT MAKING IN IZMIRAN: THE PAST, PRESENT, ... FUTURE???

Burtsev Yu.A., Golovkov V.P., Kusnetsov V.D., Lyubimov V.V.

*Pushkov institute of terrestrial magnetism, ionosphere
and radio wave propagation (IZMIRAN) of RAS, Troitsk
lyubimov@izmiran.ru*

All history of institute of terrestrial magnetism, ionosphere and radio wave propagation (IZMIRAN) during many years was connected to creation various of magnetometrical instruments and devices for measurement of constant and variable magnetic fields. In IZMIRAN were developed and series digital of magnetic variation stations are made on the basis of quartz sensors, three component fluxgate magnetometers, and also others modular and component magnetometers, intended for realization of works on observatories, in field conditions, by the sea and in space. In territory of Russia four are located geomagnetic observatories of institute. It are named "Krasnaya Pahra", "Voeikovo" (one of oldest in the world), "Krasnoe Ozero" and "Kaliningrad". The items of information about middle years meanings of a geomagnetic field in these observatories alongside with the data more than others 20 observatories and 130 items of repeated supervision, allow of time per 5 years to build cards of changes of a geomagnetic field in territory of Russia, which are widely used in a national economy and in military business for magnetic cartography.

In paper the history of development of magnetic instrument making in institute in the period since 1957 till the present time is shown, the stages of creation of a various type of the magnetometrical equipment intended for realization of scientific geophysical researches in various conditions and environments are submitted. The created equipment used now in magnetic observatories and the research centers, and also new toolkit developed recently for needs of a science and medicine is shown.